

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Physik.

VIII^a

lg. Landolt.

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

Physik
auf ein gutes System

Gussicht ist der Saure eines Klappes auf der Unterseite = 22. 6. 1935.
gr.

Kolonne ist der Reiminfalt, der eine Klappe
nimmt. Ein Gramm ist das Gussicht und
Arbeitszeitpunkt Klappes.

Klappes = Kolonne und Klappes = Gussicht können
also zusammenhängend über sein, haben also nur eine
pfeilende Maßbeziehung.

Das spezifische Gussicht eines Klappes ist das Gussicht
und Arbeitszeitpunkt eines Klappes. z. B. Ein Arbeit-
zeitpunkt eines Klappes wiegt 10,5 g; jedes Klappes
wiegt also 10,5 mal so viel wie ein gleichgroßes
Klappes, und der gleichgroße Klappes wiegt
einmal so viel wie ein Kolonne Arbeitszeitpunkt
beträgt. Also: Ein Klappes wiegt 10,5 mal so
viel Gramm, wie ein Kolonne Arbeitszeitpunkt
faßt.

Frage: Wieviel muß darauf nur ein Einheits-
punkt auf Klappes wiegen?

$$\text{Einheitspunkt } 2r = 3 \text{ cm}$$

$$\text{Höhe } h = 0,3 \text{ cm}$$

$$\text{Also } V = \pi r^2 \cdot h$$

$$= 3,14 \cdot 1,5^2 \cdot 0,3 \text{ cm}^3$$

$$\text{Also } G = 10,5 \cdot 3,14 \cdot 1,5^2 \cdot 0,3 \text{ g} = \underline{\underline{22,25 \text{ g}}}$$

In Abhängigkeit ist ein Eisenstück leichter und wiegt nur 14 g. Also besteht es nicht aus reinem Eisen, sondern nur aus einer Legierung mit einem leichteren Stoff.

Zwischen dem Gewicht P , dem Volumen V und dem spezifischen Gewicht s besteht folgende Beziehung

$$P = V \cdot s$$

$$s = \frac{P}{V}$$

$$V = \frac{P}{s}$$

Wenn man in zwei Größen so kann in die dritte kommen. z. B. Wie groß ist das spezifische Gewicht des Eisens? Ein Eisenstück wird abgemessen.
 $P = 101,5 \text{ g}$. 2. man erhält das Volumen V
 $V = 14 \text{ cm}^3$. Also ergibt sich: $s = 101,5 : 14$ s für Eisen
 $= 7,25 \text{ g}$.

Einfache Maschinen.

30.9.1935.

a.) Erste Rolle.

Wird immer festere Rolle kann man keine Arbeit sparen, weil aber sich die Richtung ändern verändert.

b.) Zweite Rolle.

1.10.1935.

Unter dem Gewicht von Luft und Wasser wird die vertikale Achse des Dreiecks um den Lotpunkt der Luft. Das wird bei der Winkelhalbung sein.

Mit einem Gabel kann ich zeigen die Richtung der vertikalen Kraft zeigen. Zweitens, ich kann mit einem Gabel Kraft zeigen, wenn ich die Luftdruck länger sein lassen als die Luftdruck. Aber nicht, wenn ich die Zeit dabei nicht berücksichtigen. Es geht dabei die Bewegung der Luftbewegung so viel, als die Bewegung der Kraft. D.h. die Luft legt in gleicher Zeit nur einen kleineren Weg zurück als

Die Kraft. Der augenblickliche Kraftgeminn wird also
 durch Zeitverluft ubergelassen.

Es gibt zweiartige und einartige Gebal. Einartig z. B.

15. 10. 1935.

Hilfskraft. Zweiartig: a.) gleichformig, (Bewegung);
 b.) beschleunigt, (Zug). c.) Winkelgeschwindigkeit: Winkel, (Zug).

Ein Gebal kann auf eine Geschwindigkeitstransmission sein.
 Dann muB man die Kraft der Bewegung nehmen als
 die Kraft. Dann bewegt sich die Luft schneller als die
 Kraft, denn sie legt in der gleichen Zeit einen
 langeren Weg zuruck als die Kraft. z. B. Kugel-
 schuss, (Zug).

Roller.

16. 10. 1935

1) Erste Rolle.

Ein Kraftpaar, aber man kann die Richtung
 bestimmen. Eine erste Rolle wirkt wie ein
 zweiartiges gleichformiges Gebal.

18. 11. 1935. 2. Die lose Rolle.

Die lose Rolle wirkt für sich wie ein einfaches Hebel, bei dem die Gewichtskraft so groß ist wie die Lastkraft. Die feste Rolle dient für eine Richtungsänderung.

22. 10. 1935.

Bei einem losen Rolle $K = \frac{L}{2}$

Bei zwei losen Rollen $K = \frac{L}{2^2}$

Bei drei losen Rollen $K = \frac{L}{2^3}$

Bei n losen Rollen $K = \frac{L}{2^n}$

$$K = \frac{L}{n}$$

n Anzahl der Rollen.

Leibniz Halbkreis.

31. 10. 1935.

Zwei zusammenhängende Rollen von verschiedenem Radius auf derselben Achse.

$$K \cdot R = L \cdot r$$

$$K = \frac{L \cdot r}{R}$$

Arbeit ist ein zweipoliges ungleichförmiges System.
Bei einem Halbkreis ist es nicht die ganze Rolle
sondern nur einzelne Rollen.

10.11.1935.

13. 11. 1935

Die resultierende Kraft ist kleiner als die beiden in-
gleichartigen Kräfte zusammen, aber sie ist größer
als jede einzelne von ihnen.

16. 11. 1935.

Faint, illegible handwritten text at the bottom of the page.

Hinzu auf einen Körper gleichzeitig zwei Kräfte
 in entgegengesetzter Richtung, so folgt der Körper nicht
 jeder einzelnen Kraft, sondern er bewegt sich längs
 der Diagonalen des quadratischen Kräfteparallelogramms.
 Diese Diagonale gibt Richtung und Größe der sich
 ergebenden Kraft an. Beispiel: zwei Gummis und
 ein Körper. Körperboot in Wind und Strömung. zwei
 Kräfte und ein Gegenstand. Die sich ergebende
 Kraft ist um so größer je kleiner der Winkel zwischen
 den Richtungen der ursprünglichen Kräfte ist. Versuche
 mit zwei Rollen.

Zwei Rollen.

19. 11. 1935.

α Neigungswinkel.

22.11.1935.

Downstangen sind welche die Arbeit günstig
so eingerichtet sind, daß geringere Kraft aus-
gewandt werden muß (Lafin oder längere Arbeit
wenn wir Koffine. Koffine sind: Kugel,
Roll, Klapfenz, Helbold und Kiste Ebene.

24. 11. 1935.

Das Bild besteht aus zwei Pfeilen. Die mit
ihren Grundflächen zusammengelegt ist. Es ist eine
eine Pfeil. Die Arbeit beim Zeichnen der
von denen wird längs dieser Pfeile
gezeichnet.

Die Pfeile.

Die Pfeile bestehen aus:

Pfeilspitze,
Pfeilrücken und
Pfeilboden.

Der Pfeilrücken ist eine aufgesetzte
Pfeilspitze.

28.11.1935.

Die Geschwindigkeit eines Körpers ist die in der
Zeit einheit zurückgelegte Weg. In der Einheit wird
nicht die Einheit als Zeit einheit genommen, wie
man die Einheit. Nimmt die Geschwindigkeit
konstant zu, so heißt die Bewegung gleichförmig
oder auch gleichförmig. Wenn die Bewegung gleich-
förmig beschleunigt ist, dann nennt man sie gleich-
förmig beschleunigt.

	3	4	5	6
	3	4	5	6
+	3	4	5	6
+	3	4	5	6

$$s = 2 \cdot t^2$$

$$s = a \cdot t^2$$

(Die beschleunigte Bewegung gleich der Bewegung in der
ersten Einheit nach der Einheit der Zeit).

$$a = 9,81 \text{ m} \text{ } \textit{sein freier fall.}$$

Bei ungleichförmigen Bewegungen muß, wenn
man sich nicht mit der ungenauen mittleren
Geschwindigkeit begnügen will, die Geschwindigkeit
an einer bestimmten Stelle betrachtet werden
und die Geschwindigkeit wird ungleichförmig
bewegten Körper an einer bestimmten Stelle

wird erst wenn die Dichtungszeit, die wir fordern sind,
dann es sich von einem Stelle ab gleichförmig
verhalten bewegen.

Flüssigkeit.

3.12.1935.

Die Flüssigkeit in Flüssigkeitstrichter fließt auf allen
Seiten gleich stark fort. (siehe Skizze).

Ansammlung: Erdkugel, Doppelschichtung, Großkamm
und Kluft.

Artifizielles Baumwerk.

9.12.1935.

benutzte Flüssigkeiten fassen an der Gefäßwand
und werden an ihr stark angezogen (Beispiel:
Wein).

Wein.

Ölweinsäure

Bei nicht benutzten Flüssigkeiten ist der Rand der
Abflussröhre stark nach unten gebogen.
benutzte Flüssigkeiten haben in Glasröhren
höher als in dem damit zusammenhängenden Ge-
fäß.

Dieses Gerät zur Flüssigkeitsaufnahme in Gas- =
sauerstoff oder in der Luft verdünntem
Gas.

Leitend.

~~Kathode~~ Leitend untergeordnet.

11.12.1935.

Kann auch sonst ausführen.

PK

18. 12. 1935.

Hydrostatisches Paradoxon.

Der Bodendruck bei mir und in solchen Flüssigkeit (Wasser) ist nur abhängig vom Querschnitt der Bodenfläche, und von der Höhe der Flüssigkeit.

Auflage.

Eisenspägn.

Gewicht von Eisenspägn 320g

" in Wasser von Eisenspägn 240g

In Wasser wiegt der Metallkörper weniger als in Luft. Grund: Auftrieb.

Zweiflammrohr:

10.1.1936.

Blömmelrohr.

Salzkügel

Mosskügel

Luft löst sich beim Sieden nicht bei Kondensierung aus.
 Dünne flüchtige Lösung löst sich bei Kondensierung aus.

Kohl

Wasser

Gasförmige Lösung löst sich bei Kondensierung aus
 und gasförmig bei Erhaltung zusammen.

Wasser

Kohl

Bringst man zwei Körper von ungleichem Temperatur
einander in Berührung, so stellt sich der wärmere Körper
als im der kalten vermindert sich, bis sie beide gleiche
Temperatur haben.

22.1.1936.

200g Wasser verdünnen in 2 Min. 15 Std. im 60° =
verdünnt.

200g

400g

600g

Anfangstemperatur

18° - 48°	200g	2 Min. 15 Std.
18° - 48°	400g	4 Min. 15 Std.

200 cm	135 Std.	60° C
400 cm	" "	35° C
600 cm	" "	20° C

bildet man das Produkt aus der Dampfmenge und
der Temperaturerhöhung, dann kommt immer 12000
heraus. Es ist immer die Dampfmenge dieselbe Dampfmenge
zugeführt worden. Man kann die Zahl und
das Produkt aus Dampfmenge und Temperaturerhöhung
als Maß für die zugeführte Dampfmenge benutzen.

Eine Kalorie ist diejenige Abkühlung, die notwendig ist, um 1g Wasser um 1° zu kühlen.

Eine Kilokalorie kcal. ist diejenige Abkühlung, die notwendig ist um 1kg Wasser um 1° zu kühlen.

3. 2. 1935.

$$\begin{array}{r} 300 \text{ g Wasser } 78^\circ \\ 300 \text{ g } \quad \quad \quad 18^\circ \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 300 \text{ g Wasser } 78^\circ \\ 300 \text{ g } \quad \quad \quad 18^\circ \end{array}} \right\} 43^\circ \begin{array}{l} 7500 \text{ cal.} \\ 7500 \text{ cal.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 300 \text{ g Wasser } 78^\circ \\ 900 \text{ g } \quad \quad \quad 18^\circ \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 300 \text{ g Wasser } 78^\circ \\ 900 \text{ g } \quad \quad \quad 18^\circ \end{array}} \right\} 33^\circ$$

800 g Wasser von 18° werden gemischt mit 200 g von 70°. Wie groß ist die Mischtemperatur?

$$\begin{array}{r} 800 \text{ g Wasser von } 18^\circ \\ 200 \text{ g } \quad \quad \quad \quad \quad 70^\circ \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 800 \text{ g Wasser von } 18^\circ \\ 200 \text{ g } \quad \quad \quad \quad \quad 70^\circ \end{array}} \right\} 22^\circ$$

500 g Wasser 14° 2 Min.
250 g " + 500 g 16° 2 Min.

2

10. 2. 1935.

Unter der spezifischen Wärme eines Stoffes versteht man
diejenige Wärmemenge, die notwendig ist um 1gr.
des betrachteten Stoffes um 1° zu erwärmen, diese
Wärmemenge wird in Kalorien gemessen.

Wasser 0,2 cal.

Alkohol 0,1 cal.

